

«ТЮРКСКИЙ МИР»: К ФЕНОМЕНОЛОГИИ ПОНЯТИЯ

А. И. Оразбаева

д.и.н., проф доктор исторических наук, профессор Казахстанский филиал МГУ

им.М.В.Ломоносова Астана, Казахстан

ORCID: <https://orcid.org/0009-0002-0408-6836>

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13895475>

Аннотация. Великая империя тюрков представляла собой отличную от «западного» и «восточного» аналогов политий – альтернативную евразийскую модель государственности, продемонстрировавшей уникальный пример симбиоза кочевых и земледельческих культур, универсальную практику гармоничного сосуществования степи и городов-оазисов. Собственно отсюда исходят черты гуманности, комплементарности, культурной и религиозной толерантности, присущие глубоко по содержанию, всеобъемлющему по сути, безграничному по пространственно-временному измерению Миру тюрков, который содержит неизмеримо богатые историко-культурные, этно-экологические, постстарно-политические и духовно-мировоззренческие традиции и ценности. И только познание, осмысление и достойная имплементация столь щедрого наследия наших предков может служить гарантом дальнейшей консолидации и процветания современных тюркоязычных государств.

Ключевые слова: Тюркский мир, эпоха тюрков, Turktime, феноменология, этнокультурная общность, симбиоз, толерантность, традиции, ценности, наследие.

Аннотация. Буюк туркий империя кўчманчи ва қишлоқ хўжалиги маданияти симбиозининг ноёб намунасини, дашт ва воҳа шаҳарларининг уйғун яшашининг ўзига ҳос амалиётини намоиши этган «Ғарбий» ва «Шарқий» аналоглардан фарқ қилувчи муқобил Евросиё давлатчилик моделини намоиши этади. Аслида мана шу ерда ниҳоятда бой тарихий, маданий, этно-экологик, постстар-сиёсий ва маънавий дунёқараиш анъаналарини ўзида мужассам этган туркий оламнинг фазовий ва вақт ўлчовлари билан чегараланмаган, чуқур мазмунга ҳос бўлган инсонийлик, бир-бирини тўлдирувчи, маданий ва диний бағрикенглик хусусиятлари ва қадриятлари келиб чиққан. Аждодларимизнинг бундай саховатли меросини билиши, англаши ва муносиб амалга оширишигина замонавий туркийзабон давлатларнинг янада мустақамланиши ва гуллаб-яшнашининг кафолати бўлиб хизмат қилиши мумкин.

Калим сўзлар: туркий дунё, турклар даври, Turktime, феноменология, этномаданий жамоа, симбиоз, бағрикенглик, анъаналар, қадриятлар, мерос.

Abstract. The Great Empire of the Turks represented an alternative Eurasian model of statehood, different from its Western and Eastern analogs. It demonstrated a unique example of symbiosis of nomadic and agricultural cultures, a universal practice of harmonious coexistence of steppe and oasis cities. This is where the features of humanity, complementarity, cultural and religious tolerance inherent in the deep in content, comprehensive in essence, boundless in space-time dimension of the Turkic World, which contains incredibly rich historical-cultural, ethno-environmental, post-star-political and spiritual outlook traditions and values, come from. And only cognition, comprehension and worthy implementation of such a generous heritage of ancestors can serve as a guarantor of further consolidation and prosperity of modern Turkic-speaking states.

Keywords: Turkic world, Turkic era, Turktime, phenomenology, ethno-cultural community, symbiosis, tolerance, traditions, values, heritage.

Безусловно, сегодня «Тюркский мир» в тренде, имеет весомый международный авторитет, занимает актуальный статус в глобальной повестке дня. И вполне вероятно, что мы с вами являемся свидетелями очередной эпохи возрождения «TURKTIME» на новом витке истории. Основанием тому служат: наблюдаемая динамика развития современных тюркских государств, ощутимый прирост численности тюркского этноса в мире, расширение сфер влияния Организации тюркских государств.

Не вдаваясь в детали современных стратегий и концепций развития Тюркского мира, а также практик и механизмов реализации данного бренда в различных формах, форматах интеграций и сотрудничества, достаточно было бы упомянуть о знаковых событиях текущего лета: Шушенский неформальный саммит Организации тюркских государств и официальная встреча глав наших государств в Астане.

В рамках настоящей конференции, посвященной вопросам укрепления взаимосвязи тюркоязычных стран в области туризма, исходя из предмета собственных научных интересов, позвольте представить ряд суждений, возникших в результате рефлексии о феноменологии понятия «Тюркский мир», которым мы часто оперируем: «феноменологическое исследование предполагает определенную позицию исследователя, центром которой является феноменологическая редукция — заключение в скобки знаний и установок, как теоретических, так и повседневных, касающихся исследуемого феномена» [1].

Несмотря на наличие солидной базы одноименной научной литературы, фундаментальных исследований, изданий, в интернете отсутствует информация, кто и когда впервые ввел в оборот термин «Тюркский мир». Более того, в науке все еще не выработано четкое понимание относительно соотношения дефиниций: «тюркская цивилизация», «тюркская культура», «тюркский мир». Скажем, даже вразрез продолжающейся по сей день полемики вокруг признания статуса тюркской цивилизации (возникшей по причине отсутствия последней в классификаторе отцов-основателей данной парадигмы) устойчивая позиция в цивилизационном дискурсе закрепились опять же за формулировкой «Тюркский мир».

Как исследователь, специально занимавшийся изучением цивилизации кочевников Евразии [2], склонна считать, что локальная цивилизация, обычно определяемая как большая социокультурная общность (во многих случаях надгосударственная, наднациональная и надконфессиональная, которую Тойнби называет образованием «более широким, чем отдельная нация, но менее широким, чем все человечество»), не раскрывает всей сути понятия «Тюркский мир».

При рассмотрении целостной конституции цивилизации кочевников евразийских степей, тюркский период явилась фазой подъема, зрелости, рассвета, закладки основных признаков этнической идентичности, духовных архетипов: языка, письменности, культуры, искусства, идеологии, права, государственности. То есть, факт сложения тюркской суперэтнической целостности, отразившийся в первую очередь на этнической принадлежности цивилизации кочевников Евразии, также обусловил приобретение данным типом локальной цивилизации своеобразного внутреннего содержания, закрепление незыблемых духовно-идеологических компонентов, укрепления позиции таковых ее цивилизационных признаков, как рост городов (только в Чуйской долине в VI-VIII вв. существовало не менее 18 крупных городов), соответственно и рост численности и плотности

населения в них, развитие специализированных форм ремесленной деятельности: горно-рудной, металлургической, ювелирно-художественной, архитектурно-строительной и т. д.

Как известно, судьбоносную роль в этнической консолидации представителей цивилизации кочевников Евразии сыграли потомки южных гуннов – племена династии Ашина, успевшие образовать к середине VI в. на склонах Алтайских гор Тюркский каганат («Түркі Елі», «Вечный Эль», «северное царство коней»), простиравшийся (до его разделения в 603 г. на Западнотюркский и Восточнотюркский каганаты) от Алтая на востоке до Черного моря на западе и до Индии на юго-востоке. В дальнейшем, в силу сложившихся историко-географических причин, в том числе под влиянием факторов пассионарности, функционирования Великого Шелкового пути, принятия ислама, монгольского завоевания и т. д., ареал распространения тюркского суперэтноса расширился на территории общей площадью в 11 млн. кв. км от Адриатического моря до Великой Китайской стены и от Сибири до Гималайских гор. Сегодня, по мнению специалистов здесь проживает около 250 млн. человек, являющихся представителями 44 национальностей тюркского происхождения [3].

Именно в это время возникли этнополитические объединения, ставшие прямыми предшественниками и предками современных тюркоязычных наций. Именно тогда поднялась на новую ступень духовная культура населения степи – возникла тюркская руническая письменность, тюркская литература, степное знание, тенгрианство. Помимо того, древние тюрки впервые приобщились к великим религиям того времени – манихейству, буддизму, исламу и христианству, широко освоили достижения иных цивилизаций: «Природная терпимость тюрков, их склонность ко всему, что касается религии, стали благоприятной почвой и обеспечили религиям такую поддержку, какой они, конечно, не имели бы в иных обстоятельствах и местах. Здесь не использовался принцип «кто царствует, тот вершит культ», здесь не было инквизиторов и всего того, что провоцирует мусульманский джихад или христианский крестовый поход» [4].

Почти до совершенства были доведены тюрками искусство войны и мира. Развитие металлургии позволило тюркским каганам перевооружить свою армию и создать отборные ударные части из латной кавалерии, тогда как известные из европейских миниатюр сюжеты посольств между тюрками и иранцами, согдийцами, византийцами свидетельствуют о блестящих достижениях тюркских правителей в сфере степной дипломатии.

Великая империя тюрков представляла собой отличную от известных «западного» и «восточного» аналогов политий – альтернативную евразийскую модель государственного менеджмента, которой посредством контроля над ВШП, связывающем Дальний Восток со странами Средиземноморья, удалось выстроить равноправные партнерские отношения с могущественными державами того времени, как: Византия, Сасанидский Иран, Китай и обрести всемирную славу. И именно тюрки создали единственную в своем роде форму государственности, представлявшей уникальный пример симбиоза и комплементарности мира кочевников и земледельцев, гармоничного сосуществования степи и городов-оазисов. Собственно отсюда исходят черты гуманности, эмпатии, культурной и религиозной толерантности, присущие менталитету тюрков.

Кроме того, необходимо отметить особую заслугу в сложении тюркского мира ярких исторических личностей – Тимура, Бабура, Бейбарса, Калауна, Лашына, Санжара, а также представителей научной мысли – аль-Фараби, аль-Жаухари, Ибн Сину, аль-Бируни, Омара Хаяма, Ж. Баласагуни, М. Кашгари, Улугбека, аль-Каши, А. Йассауи, С. Бакыргани, А.

Йгунеки и многих других правителей, мыслителей, ученых и просветителей, внесших неоценимый вклад своей творческой, политической деятельностью в период «мусульманского Ренессанса», или же по-другому, «тюрского проторенессанса» [5]. Так, протекавшие в Центральноазиатском регионе культурные процессы вполне вписались в общий процесс Ренессанса Востока. Усвоение, внутренняя переработка культурного наследия Греции сопровождались здесь плодотворной творческой деятельностью среднеазиатских мыслителей, со значительными успехами в области геометрии, астрономии, космологии.

Оформление тюркских племен в единую суперэтническую целостность, выработавшую огромное духовное наследие и обогатившую общемировую сокровищницу такими шедеврами архитектуры, как Голубая мечеть в Иране, мавзолей Ходжа Ахмеда Йассауи в Туркестане, мечеть Биби-ханым, медресе Улугбека, мавзолей Тимура в Самарканде, Тадж-Махал в Индии, подарившую миру великие литературные и эпические произведения: «Шахнамэ», «Книга Коркут ата», «Коруглы», «Манас», «Алпамыс батыр», «Кобланды батыр» и др., не считая различных мифов, легенд, дастанов, являющихся общим достоянием всех тюркских народов.

Ярким выражением осмысления принадлежности к единой этнической культуре, своеобразной концепцией этнической идентичности тюркских народностей выступает также возникшая в среде тюрков концепт об единстве Тюркского Эля, инициированный еще призывами к объединению под голубым знаменем тюрков полководцев и правителей Кутлуга, Бильге-кагана, Культегина, Тоныкука, позднее продолженная мыслителями Баласагуни, Йассауи, Кашгари, Науаи и возрожденная интеллигенцией стран Центральной Азии в начале XX столетия.

Как видим, глубокий по содержанию, всеобъемлющий по сути, безграничный по пространственно-временному измерению Мир тюрков содержит неизмеримо богатые историко-культурные, этно-экологические, потестарно-политические и духовно-мировоззренческие традиции и ценности. И только познание, осмысление и достойная имплементация столь щедрого наследия наших предков может служить гарантом дальнейшей консолидации и процветания современных тюркоязычных государств.

REFERENCES

1. Феноменологический метод. Общая характеристика феноменологического анализа. https://studme.org/222782/psihologiya/fenomenologicheskij_metod
2. [Оразбаева А.И. Цивилизация кочевников евразийских степей. Алматы: Дайк-пресс, 2005](#)
3. Гюлер А., Акгюль С., Шимшек А. Исторические сведения о тюркской нации. Анкара, 2001. – С5.
4. Рахманалиев Р. Империя тюрков. Великая цивилизация. М.Рипол классик, 2009. – С.61.
5. Касымжанов А. Х. Пространство и время великих традиций. – Алматы: Қазақ университеті, 2001. – С. 169–205.